

A ARQUITETURA DE MIGUEL CADDAH PARA A PAISAGEM MODERNA TERESINENSE

Nayane Áurea Santiago Costa
Universidade Federal do Piauí
nayanecosta@ufpi.edu.br

Alcília Afonso de Albuquerque e Melo
Universidade Federal de Campina Grande
kakiafonso@hotmail.com

Resumo: A cidade de Teresina, no centro do nordeste brasileiro, passou por uma expansão urbana na década de 1960 que promoveu a capital do Estado o caráter “pólo de serviços e habitantes”. Através da construção de grandes obras estaduais durante o governo militar (1965-1985) a cidade, que era em anos anteriores, com arquitetura predominantemente eclética e neoclássica, passou a receber uma produção expressiva de edificações em estilo modernista. Como não possuía, nos primeiros anos da década de 60 uma universidade, os profissionais da construção civil formavam-se em outros estados e voltavam a terra natal para exercerem a profissão. O arquiteto teresinense Miguel Caddah assina a autoria de várias obras em estilo modernista na cidade. Formado pela Faculdade Nacional, no Rio de Janeiro, trabalhou como funcionário público estadual no setor escolar contribuindo para que a paisagem urbana acolhesse cunho moderno e contrário ao subdesenvolvimento ao qual era classificado em âmbito nacional. Obras como o anexo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; a Unidade Escolar João Clímaco D’ Almeida, a unidade da TV Antares e a Igreja da Santíssima Trindade são, até os dias atuais, formadores da paisagem cultural local. Para as análises contou-se com metodologia da História Oral (entrevistas, relatos) e arquitetônica (análise de componentes arquitetônicos/ urbanos em sistemas), fontes bibliográficas, fotografias, periódicos e levantamentos in loco. Acredita-se que a formação do patrimônio urbano não apenas é formado pela construção de imóveis ou elementos físicos de determinada época, porém determinado a partir do valor daqueles objetos a cultura e história em que residem. Os estudos pretendem somar conhecimentos sobre o perfil da arquitetura modernista inserida na cidade e as influências desta para a História Urbana e a cultura estabelecida nela.

Palavras-chave: arquitetura, modernismo, paisagem cultural.

Abstract: *The city of Teresina, in the center of the Brazilian northeast, underwent an urban expansion in the 1960s that promoted the state capital character "Pole services and people." By building large state constructions under the military government (1965-1985) the city, it was in previous years, with a architecture predominantly eclectic and neoclassical, began to receive a significant production buildings in modernist style. How did not have in the early years of the 60 university, professional construction formed in other states and returned to homeland to pursue the profession. The Teresina's architect Miguel Caddah signs the authorship of several constructions in modernist style in the city. With graduate of the National College, in Rio de Janeiro, he worked as a state public official in the school sector contributing to the urban landscape attributed modern nature and contrary to the underdevelopment to which was classified at the national level. Edifices such as the annex of the Federal Institute of Education,*

Science and Technology of Piauí; the School Unit João Clímaco D' Almeida, the unit of Antares's TV and the Church of the Holy Trinity are, to this day, leaders of the local cultural landscape. For the analysis counted on methodology of oral history (interviews, reports) and architectural (analysis of architectural / urban components in systems), bibliographic sources, photographs, journals and surveys on site. The formation of urban heritage is believed that it is not only formed by the construction of buildings or physical elements of determined time, but determined from the value of those objects culture and history in which they reside. The studies aim to add knowledge about the profile of the inserted modernist architecture in the city and the influences of this for Urban History and the established culture in it.

Key words: *architecture, modernis, cultural landscape.*

INTRODUÇÃO

Até meados dos anos de 1930, Teresina possuía paisagem urbana com edificações predominantemente em estilo clássico ou eclético. A Revolução de 1930 foi marco na modernização das capitais brasileiras e durante este período as cidades se expandiram e absorveram o momento de melhorias na infra-estrutura urbana com investimentos públicos que incentivasse o êxodo das populações rurais para o espaço urbano.

Após a Segunda Guerra Mundial, arquitetos e urbanistas passam a utilizar um novo estilo arquitetônico como resposta na reconstrução das cidades destruídas no conflito. No início do século XX nasce o modernismo por meio da escola de arquitetura e design Bauhaus, na Alemanha onde, muitos dos maiores representantes do estilo definiram a forma como muitas edificações seriam projetadas desde então.

Nomes como Le Corbusier, Marcel Breuer e Mies Van der Rohe divulgaram por vários países onde projetavam os cinco pontos da arquitetura moderna: [Planta Livre](#) com estrutura independente; 2- [Fachada Livre](#) sem ornamentos clássicos; 3- [Pilotis](#) elevando o prédio do chão e tornando o entorno livre; 4- [Terraço Jardim](#) e 5- [Janelas em fita](#) com fachada sem tantos detalhes e com vista ampliada da paisagem externa.

No Brasil esse estilo de arquitetura chega de forma tardia em virtude de sua economia subdesenvolvida e não-exigente de alterações imediatas na paisagem urbana. Os primeiros traços de arquitetura modernista em Teresina surgem na década de 1960, quando muitos arquitetos formados na Faculdade Nacional de Arquitetura retornam a cidade natal para exercerem sua profissão.

Este é o caso do arquiteto Miguel Caddah, que em 1959 retorna para atuar na Secretaria Estadual de Educação com construções escolares. Poucos arquitetos que estudaram na Faculdade Nacional de Arquitetura foram tão atuantes na paisagem de Teresina como Caddah.

O objetivo do estudo é analisar alguns exemplos de obras de Miguel Caddah, entre os anos de 1965 e 1985, que participaram da definição da paisagem urbana moderna bem como elementos do patrimônio cultural.

Foram utilizados autores da História Urbana (Ítalo Calvino, Peter Burke, Ana Fani Carlos, Raquel Rolnik) e do Patrimônio Arquitetônico (Bruno Zevi, Aldo Rossi, Olavo Pereira, Alcília Afonso) como referenciais teóricos.

A metodologia adotada é da História Oral (entrevistas, relatos) e arquitetônica (análise de componentes arquitetônicos/ urbanos em sistemas). Recorreu-se a fontes bibliográficas, fotografias, periódicos e levantamentos in loco.

Acredita-se que a formação do patrimônio urbano não apenas é formado pela construção de imóveis ou elementos físicos de determinada época, porém determinado a partir do valor daqueles objetos a cultura e história em que residem. Os estudos pretendem somar conhecimentos sobre o perfil da arquitetura

modernista inserida na cidade e as influências desta para a História Urbana e a cultura estabelecida nela.

TERESINA E O ARQUITETO MIGUEL CADDAH

Entre os anos de 1965 e 1985 o país vivia a ditadura militar e o período recebeu investimentos norte-americanos em troca de apoio na Guerra Fria. Neste momento, são realizados acordos como o “Aliança para o Progresso”, criado pelo presidente por John F. Kennedy em 1961, em que os Estados Unidos contribuía no desenvolvimento de várias áreas dos governos de países latino-americanos melhorando alguns dos aspectos das infra-estrutura urbana (como educação, saúde, mobilidade nas cidades).

A política habitacional gerou a criação de órgãos como o Banco Nacional de Habitação (BNH), em 1964 e a expansão da malha urbana com a construção, entre os anos de 1966 e 1969, de muitos conjuntos habitacionais (como o Parque Piauí, com um total de 2.294 unidades) ampliando a extensão da cidade ao eixo Sul.

Governos como Petrônio Portela (estado), Wall Ferraz (município) e Alberto Silva (estado) tiveram muitas obras no setor institucional e educacional através desses investimentos estrangeiros que eram distribuídos por todas as capitais brasileiras.

É também desse contexto, que arquitetos formados na Faculdade Nacional de Arquitetura retornam as suas cidades natais para realizarem suas primeiras obras na construção civil.

A paisagem de Teresina recebe arquitetos como Antônio Luis Dutra, Ricardo Roque, Acácio Gil Borsó e Miguel Caddah.

Como a política e economia estavam em momento de grande interferência nas construções urbanas via-se, refletidos nos prédios públicos, a arquitetura modernista que acompanhava o desenvolvimento do país. As construções e elementos físicos nos lugares da cidade passavam assim, a refletir o crescimento e avanços desses.

O governador Alberto Silva foi um dos gestores públicos que mais investiram em obras. Foram construídas estradas, hospitais, estádio e muitas escolas estaduais durante sua administração.

Muitas das construções de Caddah somam-se as alterações da paisagem teresinense.

Miguel Dib Caddah Filho (Figura 02) nasceu em 1936 em Teresina e mudou-se para o Rio de Janeiro para graduar-se em Arquitetura Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil no Rio de Janeiro em 1959. Em 1963 volta a Teresina para trabalhar na Secretaria Estadual de Educação no setor de construções escolares. Em 1967 tornou-se professor da Escola Técnica Federal do Piauí (atual Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí).

Durante este momento projeta muitas das mais expressivas obras de seu portfólio profissional como a Unidade Escolar Clemente Fortes, a sede da TV Antares, a Escola Normal Francisco Correia e a Igreja da Santíssima Trindade.

Suas Principais Obras são: Escola Normal Francisco Correia, Parnaíba, 1964; Unidade Escolar Paulo Fernandes, Teresina, 1966; Igreja da Santíssima Trindade, Teresina-PI, 1968; Unidade Escolar Clemente Fortes, Teresina, 1973; Santuário de Nossa Senhora das Graças, Floriano, 1975; Unidade Escolar Vidal de Freitas, Picos, 1976; Memorial Expedito Resende, Piripiri, 1985; Escola Normal de Picos, Picos, 1985; Unidade Escolar de Primeiro Grau, José De Freitas, 1985; Anexo do IFPI, Teresina-PI, 1985.

Em entrevista ao arquiteto, Caddah cita que a arquitetura deve ser a “própria estrutura” aparente, não deve ser ocultada a verdadeira essência da forma arquitetônica mas, que esta estrutura seja a própria arquitetura representada na forma construída.

[...] porque no espaço coincidem vida e cultura, interesses espirituais e responsabilidades sociais. Porque o espaço não é só cavidade vazia, “negação de solidez”: é vivo e positivo. Não é apenas um fato visual: é, em todos os sentidos, e, sobretudo num sentido humano e integrado, uma realidade vivida. (ZEVI, 1996)

OBRAS DE CADDAH NA PAISAGEM URBANA

Foram escolhidas as obras de maior representatividade da arquitetura modernista do arquiteto para análise: o anexo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e do Piauí (IFPI)/ bloco C; a Igreja da Santíssima Trindade; a Unidade Escolar João Clímaco de Almeida.

1- Anexo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e do Piauí (IFPI)

O anexo do IFPI (Figura 01) está localizado no centro de Teresina em quadra onde estão construções mais recentes da Instituição. Não destoa do prédio de fundação da escola porque possui fachada marcada por brises verticais assim como a fachada do prédio antigo com relevos verticais nas paredes, marcando as janelas.

Figura 01: Anexo do IFPI. Fonte: Nayane Costa. 2015

Percebe-se elementos da arquitetura moderna com a marcação das esquadrias com brises verticais, modulação das salas e das locações de pilares tornando os vãos internos de livre dimensionamento das salas de aulas (sem vedar espaços com elementos estruturais fixos). A presença de rampa de acesso aos pavimentos também demonstra uma preocupação com a estética modernista. O volume sólido e poucos ornamentos trazem uma pureza na forma que demonstra o avesso dos estilos clássicos em que os ornamentos constituíam muitas das fachadas.

Atualmente o prédio continua em uso pelos estudantes e poucas modificações foram feitas, mantendo-se a estrutura original e muitas das características da obra como um todo. A volumetria sólida do bloco total também simplifica as formas tornando o prédio um dos mais expressivos da primeira fase da arquitetura em estilo modernista.

Conforme entrevista com o arquiteto, ele não concordou com alterações na azulejaria das fachadas menores. Os espaços de laboratórios, até os dias atuais, suprem as funções determinadas pelo projeto original.

2- Igreja da Santíssima Trindade

A igreja da Santíssima Trindade (Figura 02) foi projetada em 1968 pelo arquiteto piauiense Miguel Caddah. A igreja foi feita sob encomenda dos padres redentoristas, então da paróquia de São José Operário. O partido adotado foi uma composição de triângulos de forma a lembrar um “chapéu de freira”. O projeto foi elaborado em 1968 e executado em 1969 pela Construtora Itapoã, da Bahia. Da Bahia também vieram as estruturas metálicas, já que no Estado não havia esse tipo de moldes.

Figura 02: Fachada da igreja ao dia. Fonte: Nayane Costa. 2014

Foi usado ainda um tirante subterrâneo para combater os esforços da cobertura. Esta está assente sob pilares dispostos ao longo do perímetro do salão. A vedação é feita por panos de combogó desenhados pelo próprio arquiteto. Os materiais utilizados na construção da igreja foram, segundo o arquiteto, aço, alumínio e concreto.

Ao longo do tempo foram feitas modificações no projeto, como a criação de um lanternim ainda durante a execução da obra, a pintura de um painel na parede atrás do altar, e a construção das casas paroquiais e do campanário junto à entrada da igreja. Este campanário foi a última contribuição do arquiteto à obra. Atualmente está em processo de reformas, sendo que já foram modificados o altar e as arestas laterais da parede de fundo, onde foram levantadas paredes, quebrando o ângulo original, para a locação do santíssimo e do coral, à esquerda e à direita do altar respectivamente. Também trocaram a porta principal de madeira por porta com vidros.

Essa obra hoje é vista como um marco singular da paisagem do Bairro Primavera, zona norte de Teresina. Localiza-se à avenida Duque de Caxias, próximo à ponte que faz a ligação entre as zonas norte e leste da cidade. Fica num terreno recuado, tendo uma pequena praça à sua frente. Nessa praça há uma parada de ônibus, o que torna a igreja um ponto de referência ainda mais importante na vida dos teresinenses.

“A obra foi empreitada pela construtora Itapoã em 1969. a estrutura teve que vir da Bahia pois naquela época nossa praça não dispunha

de tais materiais. A execução, muitos problemas técnicos e de montagem incluindo complementação de perfis e da cobertura, tiveram que serem resolvidos pelo arquiteto, pois a construtora estava absorvida na construção de uma ponte em São Luis do Maranhão” (CADDAAH, 2009)

A arquitetura é tão arrojada que parecem ter sido concebida na década de 80, porém o projeto do Professor Miguel Caddah data do final da década de 60 quando Teresina ainda não possuía prédios com linhas modernas. Os afrescos do altar completam a beleza desta edificação.

Vigas, perfis metálicos, aço, ferro e alumínio caracterizam materiais dos detalhes construtivos da igreja. A ausência das janelas foi compensada por combogós nas fachadas laterais (compostos de concreto) unidos por pilares de concreto de 17cm por 25cm de superfície de base. Do teto descem suspensas a iluminação por luminárias esféricas e fluorescentes.

A igreja da Santíssima Trindade apresenta dinamicidade com o recorte de sua coberta e sua planta trapezoidal. Segue a forma de chapéu das freiras irlandesas que trabalhavam na igreja nos primeiros tempos de uso da construção. O fato de ter como partido o chapéu de freira nesta igreja faz surgir o questionamento se o arquiteto possa ter sido influenciado pela Capela Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, de autoria de Oscar Niemeyer, em 1958 (também baseado em chapéu de freira). O volume sugerido com os prismas da cobertura e pelos cantos da planta baixa baseia-se na liberdade do estilo de arquitetura moderna característicos de Caddah. O volume livre de pilares internos estruturais garante maior liberdade aos vãos e flexibilidade na utilização do espaço interno.

As estruturas utilizadas na sustentação da igreja são extensas vigas metálicas que surgem diagonalmente do solo e se encontram na cumeeira da cobertura. Estas vigas surgem de fora do espaço interno da igreja e integram-se à cobertura “cortando” as paredes laterais. O metal utilizado nas vigas foi o extinto aço USI barro (proveniente do estado da Bahia) e a cobertura é de telhas de alumínio (Figura 09).

As vigas metálicas são arrematadas por perfis de aço sobre as paredes em combogós de concreto das laterais (de caráter estritamente vedante) e a parede de fundo ao altar é em alvenaria e mantém o maior pé-direito da construção. A fixação das vigas estruturais ao solo são através de parafusos a blocos de concreto no ponto de encontro da viga com o piso exterior da igreja.

3- Unidade Escolar João Clímaco d’ Almeida

A escola João Clímaco d’ Almeida está situada na avenida Campos Sales, no centro de Teresina e, é uma de suas obras mais expressivas do estilo modernista na cidade por conta de seus elementos vazados marcando fachada principal e dos detalhes verticais que sacam na volumetria geral (Figura 3).

Figura 3: Escola João Clímaco. Fonte: Acervo Caddah. 2015

O jogo de volumes e as circulações marcadas pelos combogós demonstram preocupação com o conforto ambiental porque promovem ventilação natural nos pátios internos e áreas comuns da edificação.

Atualmente está passando por reformas mas também mantém sua tipologia arquitetônica porque não sofreu alterações na estrutura original da edificação. Na planta baixa segue o mesmo padrão metodológico do anexo do IFPI, ao criar uma locação das salas de aulas com pilares nas extremidades e a presença, da circulação vertical em forma de rampa.

Sua fachada possui recuos para demarcar a verticalidade nas paredes e existem planos de elementos vazados através de combogós cerâmicos.

CONCLUSÃO

Conclui-se que as obras não apenas possuem os traços do modernismo difundido por Le Corbusier em 1926, como insere na paisagem teresinense os traços de estilo arquitetônico que dialoga com os condicionantes do entorno.

Apesar das alterações e reformas nos prédios ainda se mantém as características que tornaram as obras como elementos de preservação da história arquitetônica da cidade.

Edificações como a Escola Clemente Fortes (atual SETMCAS – Secretaria Municipal do Trabalho, Cidadania e da Assistência Social) e o anexo do IFPI, em que os prédios vizinhos ainda possuem traços da arquitetura eclética e neoclássica, são ícones das alterações na infra-estrutura urbana e na história dos patrimônios modernos da cidade.

O arquiteto Miguel Caddah inovou no usos de materiais para a capital, influenciando os maiores nomes atuais da arquitetura moderna da região e promoveu alteração, conforme as análises, na paisagem cultural local.

O espaço é lugar onde os grupos sociais expressam seus imaginários, projetam suas ideologias. Espaço social que ultrapassa o significado físico e que representa culturas e reprodução dos comportamentos.

Ana Fani Carlos diz que a cidade moderna se amplia na figura das metrópoles. Os espaços deixam de ter apenas fronteiras físicas e conurbam limites virtuais:

A nosso ver o termo “metrópole” revela um momento histórico do processo de reprodução da cidade, portanto não estamos diante de um novo processo, mas de transformações históricas no processo de

constituição do espaço urbano. Assim, a noção de cidade ganha nova amplitude revelando-se em sua historicidade, aparecendo como categoria central de análise ao revelar a materialização do processo histórico de produção do espaço geográfico. Assim, do mesmo modo que em cada momento da história se produz um espaço, este revela, em cada momento histórico, uma cidade e suas possibilidades. (CARLOS, 2001, p. 12).

Paisagem urbana histórica é considerada resultado da sobreposição de valores e atributos culturais e naturais de um local, estendendo o contexto da cidade através do seu centro histórico.

Segundo o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), o conceito de patrimônio passou de “o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” para patrimônio cultural. A nova definição amplia o conceito, com o Artigo 216 da Constituição, para bens “de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.

A dimensão de patrimônio expande seus limites e torna os sujeitos da História participantes de um bem coletivo. Dando voz a grupos antes excluídos pela História que as elite ditavam como legítima e oficial. O sentido de verdadeira História e de valor patrimonial incluem as memórias afetivas de moradores de bairros de classes baixas, dos usuários dos espaços públicos e dos formadores de eventos culturais nos espaços urbanos. A cultura atinge, dessa forma, uma dimensão macro.

Segundo Alcília Afonso de Albuquerque e Melo (2002):

(...) A História de um povo fica registrado na memória individual e coletiva, através da conservação de hábitos, costumes e tradições, como também da arquitetura da cidade e do meio ambiente. (MELO, 2002, p. 23).

O estudo de obras arquitetônicas de um povo auxilia na definição de seu patrimônio histórico. Este trabalho teve influência da dissertação de mestrado desenvolvida pelas autoras em que as edificações educacionais entre as décadas de 1965 a 1985 construídas pelos projetos de Caddah são inclusivas do estilo moderno e na formação cultural da cidade através do caráter patrimonial.

Durante o período do milagre econômico a economia brasileira cresceu num ritmo quase três vezes maior do que o alcançado nos primeiros vinte e um anos após a volta da democracia. No período em que essa expansão foi mais acelerada, entre 1967 e 1973, o Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 10,2% ao ano, em média, dobrando de tamanho em apenas sete anos. A distribuição dos resultados do crescimento foi bastante desigual, mas na média a renda dos brasileiros aumentou de maneira significativa nesse período. [...] O crescimento econômico ajudou a ditadura a ganhar legitimidade política durante a fase mais violenta do combate à esquerda armada e também mais tarde, quando chegou a hora de afrouxar o regime e era preciso convencer os oficiais radicais que pensavam o contrário. Mas a maneira como os militares conduziram a economia enfraqueceu as finanças do país e minou sua capacidade de sustentar por mais tempo o ritmo de expansão dos anos do milagre. (BALTHAZAR, 2015).

Também levou-se em conta que mesmo com evolução da economia e alterações na política com redemocratização após o milagre econômico, os prédios permanecem sem muitas alterações e que mesmo não sendo ocupados com a função educacional, ainda operam como instrumentos do patrimônio histórico.

No entanto a partir da década de 1980, Teresina é descrita pelo escritor piauiense Arimathéa Tito Filho em suas crônicas como uma cidade em transformação, que perde elementos de sua identidade e começa a passar por problemas sociais:

Teresina, gostosa, suave, tranqüila, pitoresca, haveria de encontrar os caminhos do progresso sem fim. [...] A buliçosa Teresina das pracinhas, do namoro de olhos, do cinema romântico, da roda na calçada, a boa Teresina também copiaria o figurino das megalópoles, ela, a cidadezinha dos sonhos dourados, se transformou em cidade grande, habitada de seiscentas mil almas, das quais quatrocentas mil provieram dos municípios piauienses, gente do interior, cansada, sem terra e sem casa, hoje metida nos espaços miseráveis dos conjuntos habitacionais. (NUNES, 1992: 44).

O urbanismo seguiu o contexto urbano nacional de desenvolvimento econômico com elevada rapidez. A inclusão da “nova arquitetura” na paisagem alterou muito da estética e mesmo da cultura provinciana da cidade.

Nesse debate surge o questionamento de como a memória se desenvolve na cidade. A cultura compõe a memória de um povo. A cidade é o local onde os fatos, transformações e reflexões sociais desabrocham. Pode-se dizer assim que “a cidade é a memória coletiva dos povos” (ROSSI, 1995, p.198):

Em *La mémoire collective*, Halbwachs escreveu: “Quando um grupo é inserido numa parte do espaço, ele a transforma a sua imagem, mas, ao mesmo tempo, dobra-se e adapta-se a coisas materiais que resistem a ele. A imagem do meio exterior e das relações estáveis que este mantém com aquele passa para o primeiro plano da ideia que o meio faz de si mesmo” (ROSSI, 1995, p.198).

Portanto, assegura-se desse modo, que as obra tornem-se patrimônios culturais locais.

REFERÊNCIAS

AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. Coordenadoras. **Usos & Abusos da história oral**. 8ª edição. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

BALTHAZAR, Ricardo, Et ali.. **Tudo sobre a Ditadura Militar – Economia**. Folha de São Paulo. Disponível na internet por [http](http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/a-economia.htm) em: <<http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2014/03/23/o-golpe-e-a-ditadura-militar/a-economia.htm>> Acesso em: 10 dez. 2015.

NUNES, Manoel Paulo. **A. Tito Filho: Cronista da Cidade Amada**. Teresina: Prefeitura Municipal, 1992, p. 44.

ROSSI, Aldo. **A arquitetura da cidade**. São Paulo: Martins Fontes, 1995, p. 198.

SERRA, Geraldo Gomes. **Pesquisa em Arquitetura e urbanismo - Guia prático para o trabalho de pesquisadores em pós-graduação**. São Paulo: Edusp/ Mandarim, 2006.

ZEVI, Bruno. **Saber ver Arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 1996.